

dingen als basis voor de verdeling genomen moeten worden. Voor de verdere splitsing zou ik vooraf willen nagaan in hoeverre die belang kan hebben, d.w.z. de artikelen zoodanig uit elkander loopen, dat kostendifferentiatie noodig is en voorts met den stopwatch zoodanig voldoende aantal waarnemingen doen, dat een statistiek daarvan coëfficiënten levert.

Bij seizoensinvloeden zal men in hoog- en diepseizoen moeten waarnemen resp. doen tijdschrijven. Na een paar jaren is het onderzoek telkens te herhalen.

Voor magazijnrente zal men aan de hand van een uittreksel over vorig jaar uit kantoomagazijnadministratie de verdeling over de 20 groepen vinden. Voor de verdere verdeling zal men omvang en duur in maanden van den opslag uittrekken uit de magazijnmeestersadministratie en voor waardeherleiding nemen den berekenden gemiddelden eenheidsprijs van inkoop (cataloguskoop-prijs herleid met bruto-winstpercentage). Bij rente is dus ook met den langen opslagduur van minder courante artikelen gerekend.

De bovenberekende omvang van opslag kan tevens als maatstaf dienen voor de verdeling van de kosten aan de ruimte verbonden eventueel met coëfficiënten voor de meerdere ruimtebeslagname van meer volumineuze goederen.

Voor alle kostencategorieën kunnen op zoodanige wijze verhoudingscijfers vastgesteld worden, die periodiek revisie behoeven.

Hiermede zijn tevens de kosten beperkt.

Groote en kleine orders.

Voor de behandelingskosten op magazijn, zijn de bovenomschreven waarnemingen met den stopwatch zoo in te richten, dat een kostenverdeling over reuzengroote, middengroote, kleine en dwergorders (quantiteitenbegrenzing af te leiden uit de magazijnmeesters magazijnadministratie) tevens wordt vastgelegd. Hieruit blijkt dus of t.a.v. dit onderscheid ook onderscheid in artikelen bestaat. De verhoudingscijfers worden voorts vastgelegd. Samengestelde orders brengen hierin geen probleem, ze geven geen besparing op deze kosten. Voor de administratiekosten voorts te onderscheiden naar postenomvang analoog aan de bovenbehandelde quantiteiten-indeeling der orders. Hierbij weer te onderscheiden:

a. de handelingen waar alleen het eindbedrag verwerkt wordt, als verkoopboek, debiteuren- en incassobehandeling en waar een samengestelde order dus wel besparing geeft t.o.v. een even-groot geldbedrag aan orders, waarbij elke order slechts één artikel bevat. Ook hier lijkt mij stopwatchwaarneming, en het daaruit maken van een tabel, waaruit voorts een gemiddeld kostencijfer als norm volgt, de weg.

b. de handelingen als factureeren, waarbij zowel tussehen groote en kleine enkelvoudige orders als tussehen groote en kleine samengestelde orders te onderscheiden. Ook hier de kostendifferentiatie met behulp van stopwatch en tabel af te leiden.

Men komt hier dus tot norm-cijfers, die voor de doelstelling van den grossier voldoende gegevens verschaffen en ook weer nu en dan revisie behoeven.

Voorts kan men nog denken aan het gelijkblijvend papierverbruik bij het factureeren en kwitanties maken, eventueel aan het aandeel in het verbruik van boeken of kaarten. Het eerste kan mogelijk van belang zijn, het laatste acht ik een te onbelangrijk detail.

ABR. M.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag No. 14

Is er een toekomst voor de vrouwelijke accountant?

Een meisje dat eind-examen Gymnasium gedaan heeft, heeft zich gewend tot een Bureau voor Beroepskeuze van een Vrouwenraad. Haar is daar o.m. aangeraden te gaan studeeren voor accountant, omdat in dat beroep goede vooruitzichten voor vrouwelijke arbeidskrachten zouden zijn.

Eén mijner kennissen, een public-accountant, ontraadde haar evenwel dezen weg te volgen, omdat naar zijn meening, althans op public-accountants-kantoren, weinig vooruitzichten voor vrouwelijke arbeidskrachten zouden zijn. Hij meent dat alleen voor meer administratieve betrekkingen een redelijke kans van slagen zou zijn, terwijl de betrokkene juist de functie van public-accountant zou ambieeren.

Zou Uwe Redactie zoo vriendelijk willen zijn mij haar zienswijze te willen doen kennen?

Antwoord

Ik ben 't in zooverre met het advies van den public-accountant eens, dat er voor vrouwelijke arbeidskrachten in de organisatie van een accountants-kantoor en als zelfstandig public-accountant veel minder plaats is dan voor manlijke. De omstandigheid, dat de arbeid grootendeels moet worden verricht buiten het accountants-kantoor, schept reeds dadelijk de moeilijkheid, dat men rekening heeft te houden met de bezwaren, die bij anderen tegen het werk van de vrouw in het bedrijf bestaan. Er zijn voorts tal van moeilijkheden in de persoonlijke verhoudingen in het bedrijf, waar het werk moet worden verricht, in den aard van het werk (inventarisatie, overleg met fabriekspersoneel enz.) en in de plaats, waar het onderzoek moet geschieden, welke tezamen maken, dat het arbeidsveld van de vrouwelijke assistente en van de vrouwelijke accountant belangrijk wordt verkleind, in vergelijking met dat van haar manlijke collega's.

Nochtans is het aantal vrouwelijke assistenten en accountants zoo klein, dat men niet kan zeggen, dat er geen plaats is voor meerdere. Indien dus een vrouw de studie voor accountant wil aanvatten, zou ik dit niet afraden. Doch ik zou stellig het voorbehoud willen maken, dat zij niet afwijzend moet staan tegenover een administratieve betrekking buiten het eigenlijke accountants-beroep. De accountantsopleiding heeft juist het groote voordeel, dat zij niet alleen voor het accountants-beroep, maar ook voor belangrijken arbeid in het bedrijfsleven een goede leerschool is. Wil men dien kant in geen geval uit, dan is de accountantsopleiding voor de vrouw te riskant; niet alleen omdat deze slechts een beperkt arbeidsveld vindt, maar ook om-

dat het de vraag is, of de betrokkene de geschiktheid voor het beroep zal blijken te bezitten. Een vraag, die ook rijst voor den mannelijken candidaat, maar deze begint dan ook doorgaans niet met het vaste voornemen, een administratieven werkring te verwerpen.

L.

Vraag No. 15

Is Prijs-opgave voor accountantswerk betamelijk?

Is het overeenkomstig de standing van het accountantsberoep om prijs-opgave te geven voor contrôle-arbeid?

Ik vraag dit, omdat mij bekend is dat een groote onderneming aan drie verschillende accountantskantoren opgave vroeg voor de controle, waarop twee een aanbod inzonden, maar een derde mededeelde geen prijsopgave te willen verstrekken.

Ik kan mij het standpunt van laatstgenoemden accountant wel verklaren, maar meen toch aan den anderen kant, dat het bestuur van een onderneming de haar toevertrouwde belangen niet goed zou behartigen wanneer zij niet trachtte den contrôle-arbeid tegen de meest redelijke voorwaarden uitgevoerd te krijgen.

Antwoord

Aan de hier gestelde vraag zitten verschillende kanten.

In de eerste plaats kan men ze bezien uit het gezichtspunt van de „étiquette” van het beroep. De prijsopgave op zichzelf acht ik daarmede niet in strijd. Treft men een vergelijking met andere vrije beroepen, dan zal men daar weliswaar zelden zoiets zien, maar 't komt toch ook voor bij geneesheer en advocaat, dat de client vooraf vraagt, wat de kosten van een operatie, van een langdurige behandeling, van een proces ongeveer zullen zijn. En voor den accountant zie ik te minder reden om de gevraagde inlichting te verschaffen, enerzijds, omdat hij toch ook zakenman, bedrijfsman is, en anderzijds, wijl er hier wegens de groote verschillen in de contrôle-kosten voor den client meer dan in de andere beroepen behoefte bestaat aan die inlichting. Wanneer echter, als in dit geval, een prijsopgave wordt gevraagd van verschillende accountants, dan acht ik die opgave in strijd met de ongeschreven wetten der étiquette van het accountantsberoep. De arbeid van den accountant is van zoo overwegend persoonlijk aard, dat de accountant een aanbieding, die veel gelijkt op een inschrijving of aanbesteding, als beneden zijn waardigheid moet weigeren. Als de aanvrager zoo weinig beteekenis hecht aan de persoon, wien hij straks zijn vertrouwen moet schenken, dan dient hij verwezen te worden naar de aanbiedingen van hen, die gewoon zijn om hun diensten volgens de methode van C. & A. ter beschikking te stellen.

Van veel meer belang intusschen is de vraag, wanneer men ze beziet uit het gezichtspunt van de verhouding, die er bestaat tussehen de kosten van de contrôle en de waarde van den verrichten arbeid. De inzender meent, dat het bestuur van een onderneming moet trachten, de contrôle zoo goedkoop mogelijk uitgevoerd te krijgen. Ik begrijp dat niet. De ervaring heeft mij geleerd, dat het verschil in de door de accountants berekende kosten doorgaans is terug te brengen tot een verschil in opvatting omtrent den omvang van den te verrichten arbeid. In alle gevallen, waarin ik gelegenheid had om een vergelijking te treffen, bleek de „duurste” accountant niet duurder dan anderen, omdat zijn tarief hooger was, maar omdat hij meer arbeid meende te moeten verrichten en verrichtte dan zijn „goedkoope” collega. Doorgaans is het tarief van dezen zelfs hooger en vaak belangrijker hooger dan van den eersten. Hoe kan dan ooit het bestuur op de aangegeven wijze een goede keuze doen? Slechts één

mogelijkheid bestaat er voor een verschil in het honorarium, dat niet gegrond is op het verschil in verrichten arbeid; de jonge accountant kan zijn eischen lager stellen dan de lang gevestigde. Maar dat kan het bestuur der onderneming weten, ook zonder een aanbesteding. Is de aard van het werk zoodanig, dat het aan een jong accountant kan worden toevertrouwd of heeft het bestuur door bekendheid met de persoon van den jongen accountant vertrouwen in diens arbeid, dan kan het van het gunstige prijsverschil profiteren, ook zonder dat het daarvoor een inschrijving opeent. Voor het overige kan het bestuur slechts door een overleg met den accountant van zijn keuze omtrent den omvang van den te verrichten arbeid de zekerheid verkrijgen, dat deze arbeid „tegen de meest redelijke voorwaarden uitgevoerd” wordt.

Met dit overleg zijn we gekomen tot de derde zijde van het vraagstuk. Ik heb hiervoren uiteengezet, waarom ik een voorafgaande prijsopgave noodig en het verlangen van het bestuur eener onderneming t.d.a. redelijk acht. Maar die prijsopgave kan in 't algemeen slechts een *kostenraming* zijn. De accountant, die zonder inzage van de administratie en zonder overleg met den bestuurder der onderneming een prijs opgeeft, handelt dus èn in strijd met de étiquette èn in strijd met de vaktechnische eischen van het beroep. Dit is voor den vakman zoo duidelijk, dat ik hierover niet meer behoef te zeggen. Maar ook na inzage en overleg kan de accountant zelden of nooit een bindende prijsopgave doen zonder dat hij ervaren heeft, hoe zijn contrôle-arbeid in elk geval in 't bijzonder verloopt. Want de omvang van het werk is in hooge mate afhankelijk van de wijze, waarop de administratie, de inwendige contrôle enz. wordt gevoerd. Doorgaans zijn ook bij den aanvang der contrôle de administratie en de inwendige contrôle niet doelmatig ingericht, zóó, dat de accountants-contrôle zoo min mogelijk arbeid en dus ook een minimum van kosten vereischt. Een vaste prijsopgave zal dus, wil de accountant aan het gevaar van een schadepost ontkomen, relatief hoog moeten zijn. Ik wil nochtans die vaste prijsopgave niet volstrekt veroordeelen. Al leert de ervaring, dat ze doorgaans leidt tot een verlies, toch is het begrijpelijk enerzijds, dat de client ze gaarne heeft en anderzijds, dat de accountant den aanvrager niet wil afstooten door vast te houden aan een eisch, die weliswaar redelijk is en uit vaktechnische omstandigheden voortvloeit, doch die in 't eind slechts een financieel belang raakt. Wanneer althans — en dit is voor mij een *conditio sine qua non* — de accountant zich door geen geldelijk nadeel ervan laat weerhouden om zijn plicht te doen. Dit vooropgesteld zijnde, zie ik er geen bezwaar in, wanneer de accountant in zooverre „commercieel” handelt, dat hij het risico aanvaardt, in het vertrouwen, dat de bestuurder van de onderneming op grond van opgedane ervaring bereid zal zijn om voor volgende jaren een honorarium toe te staan in overeenstemming met den omvang van den arbeid, zooals die noodzakelijk is gebleken. De ervaring leert alweer, dat veelal de bedrijfsman, indien hij maar eenmaal heeft ondervonden, wat de nauwgezette accountants-contrôle beteekent, bereid is om een honorarium toe te staan, dat ver uitgaat boven de som, die hij tevoren „redelijk” heeft geacht — en ook ver boven hetgeen de laagste inschrijver heeft verlangd.

Het voorgaande samenvattende kom ik tot de slotsom, dat een voorafgaande prijsopgave geoorloofd en doelmatig is. Bij voorkeur dient zij te zijn een kostenraming. Maar ook de vaste prijsopgave is toelaatbaar, mits ze gebaseerd is op een schatting van den omvang van het te verrichten werk en op voorwaarde, dat ze niet het karakter draagt van een aanbieding bij inschrijving en dat dus de waarde van het persoonlijk karakter van den accountants-arbeid niet wordt uitgeschakeld.

L.